

A Neutralidade Tributária sob a Égide da Reforma Tributária, aplicada ao Comércio Transfronteiriço: Uma Análise Histórica e Crítica do Regime de Tributação de Mercadorias Importadas por Particulares

Tax Neutrality under the Tax Reform, applied to Cross-Border Trade: A Historical and Critical Analysis of the Taxation Regime for Goods Imported by Private Individuals

Juraci Garcia Ferreira

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Pós-graduado em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Mestre em Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria pelos Instituto Universitario de Educación a Distancia (UNED) e Instituto de Estudios Fiscales (IEF), da Espanha. Autor do livro *Legislação Aduaneira: Anotada e Comentada*, Elsevier, 2005.

RESUMO

Este artigo analisa a neutralidade tributária sob a égide da reforma do sistema tributário, aplicada ao comércio transfronteiriço de bens, por meio de uma análise histórica e crítica do regime de tributação das mercadorias importadas por particulares. A investigação aborda a trajetória do sistema desde sua criação, em 1980, até os desafios contemporâneos impostos pelo crescimento exponencial do comércio eletrônico global. A metodologia adota uma abordagem qualitativa estruturada em três eixos fundamentais: a análise documental e histórica da legislação tributária e aduaneira brasileira; o estudo comparativo entre os regimes nacionais de importação comum e especial e as diretrizes internacionais de tributação digital; e a avaliação crítica dos impactos da Lei nº 14.902/2024. Os resultados sugerem que o arcabouço normativo do regime de tributação simplificado, concebido em um ambiente pré-digital e mecânico, mostra-se limitado frente as demandas da economia digital contemporânea. A recente eliminação do limite mínimo isentivo gerou uma queda significativa no volume de importações, embora tenha elevado a arrecadação de um tributo de caráter predominantemente extrafiscal. Os dados indicam possíveis disparidades acentuadas na carga tributária entre os regimes disponíveis aos particulares, o que pode influenciar a formação das decisões econômicas nas opções de consumo, revelar tensão com o princípio da neutralidade tributária e criar incentivos compatíveis com o subfaturamento estratégico como forma de mitigação da ausência de isonomia. A reforma tributária apresenta-se como oportunidade histórica para modernizar o regime tributário. Propõe-se um modelo híbrido, fundamentado em evidências técnicas de equilíbrio geral, que contempla a implementação de progressividade por faixas de valor, a responsabilização das plataformas digitais como intermediárias tributárias, a adoção do sistema de pagamento segregado e o ajuste técnico do limite isentivo, visando conciliar arrecadação, equidade e justiça fiscal no cenário digital do século XXI.

Palavras-chave: Regime de Tributação Simplificada. Reforma tributária. Comércio eletrônico transfronteiriço. Neutralidade tributária. Tributação direta e indireta.

ABSTRACT

This article examines the principle of tax neutrality within the Brazilian tax system reform framework, as applied to cross-border trade, through a historical and critical analysis of the tax regime governing goods imported by private individuals. The study traces the evolution of this regime from its creation in 1980 to the contemporary challenges presented by the exponential growth of global electronic commerce. The methodology adopts a qualitative approach structured around three main axes: documentary and historical analysis of Brazilian tax and customs legislation; a comparative study of national common and special import regimes considering international guidelines on digital taxation; and a critical assessment of the impacts of Law No. 14,902/2024. The evidence suggests that the normative framework of the simplified taxation regime, originally conceived in a pre-digital, largely mechanical environment, is unsuitable for the demands of the contemporary digital economy. The recent elimination of the minimum tax-exempt threshold led to a considerable reduction in import volumes, while simultaneously increasing revenue from a predominantly extrafiscal tax. The analysis exposes potentially considerable disparities in the tax burden across the regimes available to private individuals, which may distort consumption choices, erode the principle of tax neutrality, and encourage strategic under-invoicing to mitigate the lack of tax symmetry. In this context, the tax reform appears as a historic opportunity to modernize the regime. The article puts forward a hybrid model established in technical evidence from general equilibrium analysis, suggesting the adoption of progressive tax rates by value brackets, the attribution of tax responsibilities to digital platforms acting as intermediaries, the implementation of a split-payment system, and the technical standardization of the tax-exempt threshold. These measures are intended to reconcile revenue generation, equity, and tax justice in the twenty-first-century digital economy.

Keywords: Simplified Taxation Regime. Tax reform. Cross-border electronic commerce. Tax neutrality. Direct and indirect taxation.

1 | Introdução

O Regime de Tributação Simplificada (RTS), instituído pelo Decreto-Lei (DL) nº 1.804, de 3 de setembro de 1980 [1], foi concebido em um contexto histórico no qual o então Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, buscava modernizar e desburocratizar os serviços aduaneiros, em consonância com o Programa Nacional de Desburocratização, com vistas à aceleração dos procedimentos e à redução de custos administrativos [2]. Inserido em um ambiente de aduana analógica, marcado por controles essencialmente manuais, baixo volume de remessas internacionais e pela predominância de envios ocasionais entre pessoas físicas, em regra a título não comercial, o RTS estruturou o tratamento tributário das Remessas Postais Internacionais (RPI) e, posteriormente, das remessas expressas (courier). Trata-se, portanto, de um regime cuja vocação originária e desenho estrutural não se destinavam à disciplina de operações comerciais, mas ao tratamento simplificado de fluxos residuais compatíveis com o modelo operacional da época.

A relevância contemporânea do debate decorre do desalinhamento estrutural entre esse desenho original e sua aplicação atual. Quatro décadas depois, o RTS passou a ser utilizado como suporte normativo para a tributação de operações comerciais massificadas, realizadas no âmbito do comércio eletrônico (CE) internacional ou transfronteiriço de bens tangíveis (CETBT), mediadas por marketplaces e plataformas digitais [3], em um ambiente de elevada escala, velocidade e complexidade informacional. A tentativa de acomodar a fluidez dos algoritmos e das cadeias globais de consumo em um arcabouço legal concebido sob o compasso manual e analógico, evidencia uma defasagem normativa já reconhecida, inclusive, pelo Poder Judiciário[4]¹, ao assinalar que o legislador de 1980 sequer poderia imaginar o CE O cenário pós-pandemia, ao alterar estruturalmente a quantidade, a velocidade e o perfil das encomendas internacionais, tornou ainda mais visível essa limitação [5].

Paralelamente, a Reforma Tributária, materializada pela Emenda Constitucional (EC) nº 132/2023 [6] e pela Lei Complementar (LC) nº 214/2025 [7], instituiu uma nova moldura constitucional ao consagrar expressamente os princípios da neutralidade e da justiça tributária. Esses princípios desempenham papel central como vetor normativo para a reavaliação dos regimes jurídicos aplicáveis ao comércio transfronteiriço de bens tangíveis (CTBT), exigindo coerência sistêmica,

proporcionalidade e redução de distorções concorrenciais entre os regimes. Nesse contexto, este artigo examina a trajetória histórica do RTS e seus limites estruturais, analisando de que forma a reforma tributária oferece bases normativas para uma reconstrução tecnicamente orientada do regime, a partir de uma perspectiva comparada e propositiva, alinhada às melhores práticas internacionais e às exigências da economia digital contemporânea.

¹ A Ministra Assusete Magalhães (STJ), em julgamento realizado sobre o RTS, afirmou que, em 1980, quando editado o DL nº 1.804, não existiam internet nem CE, tampouco grande volume de transações comerciais de pequeno valor.

2 | Metodologia

O artigo adota uma abordagem predominantemente qualitativa, combinando análise histórica, documental, comparando os regimes de tributação aplicáveis ao CTBT, bem como examinando criticamente as diretrizes internacionais e os impactos decorrentes da reforma tributária. O objetivo é compreender os desafios estruturais do RTS e identificar oportunidades de modernização no contexto de sua transformação normativa.

A metodologia estrutura-se em três eixos complementares: (i) análise histórico-documental da evolução normativa do RTS; (ii) estudo das diretrizes internacionais e da aplicação do princípio da neutralidade nos regimes de importação do CTBT; e (iii) avaliação crítica da legislação contemporânea à reforma tributária. Essa combinação permite articular a compreensão das experiências pretéritas à análise do cenário atual, em perspectiva nacional e comparada.

A análise histórico-documental examina o RTS desde sua instituição, em 1980, incluindo decretos, instruções normativas e demais atos infralegais, com o propósito de identificar suas motivações originárias, as transformações ocorridas ao longo do tempo e os desafios estruturais não solucionados pela legislação vigente.

O estudo das diretrizes internacionais concentra-se nas recomendações e modelos elaborados por organismos internacionais, com especial atenção às experiências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Organização Mundial das Aduanas

(OMA), bem como às práticas adotadas pela União Europeia (UE) e pelos Estados Unidos (EUA). Busca-se identificar parâmetros técnicos e soluções institucionais potencialmente adaptáveis à realidade brasileira, à luz do sistema tributário nacional e dos compromissos internacionais assumidos.

A avaliação crítica da legislação concentra-se nos impactos da reforma tributária, examinando de como os novos princípios constitucionais — em especial a neutralidade e a justiça tributária — orientam e exigem a modernização dos regimes aplicáveis ao CTBT, bem como os desafios e oportunidades introduzidos pelo novo marco legal para a tributação presente e futura.

A pesquisa utiliza fontes primárias, como legislação nacional e internacional, tratados, diretrizes e recomendações técnicas, além de dados e estatísticas relacionadas ao CTBT. As fontes secundárias compreendem a literatura especializada em direito tributário e economia digital, bem como a análise crítica da repercussão midiática da denominada “taxa das blusinhas”, expressão que popularizou e polarizou o debate sobre a tributação do RTS.

O recorte temporal abrange o período de 1980 a 2025, desde a gênese do RTS até os desdobramentos da reforma tributária, incluindo a aceleração do CETBT, especialmente no período pós-pandemia de COVID-19. A análise comparativa da carga tributária considera os tributos atualmente incidentes e projeta seus efeitos no novo sistema tributário, assegurando uma perspectiva histórica ampla sobre os desafios contemporâneos do século XXI.

3 | Resultados e Discussões

3.1 | Evolução Histórica do RTS: Da Simplificação Burocrática aos Desafios Digitais

Criado em 1980 para uma realidade postal analógica, a análise histórica do RTS revela adaptações que, embora tenham atendido demandas pontuais, não acompanharam a transformação estrutural do CTBT para o CETBT, da lógica analógica para digital. As primeiras alterações relevantes do DL nº 1.804/1980, ocorreram somente nos anos 1990, com a Lei nº 8.383/1991[8], que elevou o limite para uso do regime para até 500 dólares norte-americanos (USD) e ampliou a margem legal para a concessão de isenções pelo Ministro da Fazenda (MF), e com a Lei nº 9.001/1995[9], que suprimiu os limites de valor do uso do regime, previstos em lei, transferindo a competência a normas infralegais e ampliando significativamente a discricionariedade administrativa. Essa estrutura legislativa, com previsão de aplicação de alíquotas de Imposto e Importação (II) para o RTS de até 400%, permaneceu inalterada por mais de três décadas, até a edição da Lei nº 14.902/2024[10], que fixou alíquotas de 20% e 60%, estabeleceu um limite de uso de até 3.000 USD no regime e eliminou o de minimis [11], vigente desde 1999, afastando o Brasil do padrão adotado pela maioria dos países.

No plano infralegal, a evolução do RTS refletiu igualmente a necessidade periódica de adaptação às dinâmicas comerciais, com a primeira regulamentação pela IN DpRF nº 18/1981[12], que limitava seu uso às remessas de até 100 USD, sem cobertura cambial, com um “de minimis” de 20 USD, se as encomendas fossem destinadas a particulares. Havia progressividade das alíquotas do II, que alcançaram patamares elevados de até 300%, e tributação diferenciada para determinados tipos de mercadorias, conforme tabelas anexas às IN DpRF vigentes até 1994, em modelo semelhante ao da Tabela 1, a seguir:

GRUPO 01 – ALÍQUOTAS FIXAS		
SUBGRUPOS	BENS	ALÍQUOTAS
01...01	Artigos de perfumaria ou toucador, cosméticos, bebidas, joias e relojoaria.	300%
01...02	Artigos de couro e suas obras, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, brinquedos elétricos e eletrônicos.	250%
01...03	Calçados, vestuário, roupa de cama e roupa de mesa.	200%
01...04	Artigos para o lar de metal, louças, porcelana, cerâmica, vidro, cristal e plástico.	150%
SUBGRUPOS	OUTROS BENS	ALÍQUOTAS
02.01	Mais de 20.00 até 40.00	40%
02.02	Mais de 40.00 até 60.00	60%
02.03	Mais de 60.00 até 80.00	80%
02.04	Mais de 80.00 até 100.00	100%

Fonte: Conforme o anexo da IN publicada no Diário Oficial do Brasil de 26/03/1981, seção 1, página 5.775

Esse padrão foi quebrado quando o MF passou a exercer seu papel hierárquico, com a edição da Portaria MF nº 609/1994[13], que instituiu apenas três faixas de tributação, com alíquotas de II de 10%, 20% e 50%, alinhadas aos parâmetros tributários aceitáveis de limites de direitos aduaneiros [14] incorporados pelo Brasil do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio de 1994 (GATT 1994) [15]. Outras portarias sucederam-se, com destaque à Portaria MF nº 703, de dezembro de 1994[16], que estabeleceu a alíquota única de 60% (que perdurou por quase 20 anos) e sem progressividade para o RTS. A Portaria MF nº 156/1999[17], que, após diversas alterações, permanece vigente e regulamenta o atual RTS, confirmou essa alíquota única e instituiu tratamento diferenciado às remessas expressas, ao afastar a aplicação do de minimis de 50 USD aos envios destinados a particulares via courier.

A partir desse marco, a Receita Federal do Brasil (RFB) passou a exercer função regulamentar complementar, iniciada com a IN SRF nº 96/1999[18], revogada pela IN RFB nº 1.737/2017[19], a qual, embora objeto de sucessivas alterações, permanece vigente. Por fim, essas normas foram ajustadas às mudanças da Lei nº 14.902/2024[10], preservando a estrutura do RTS, ainda que inserido em contexto econômico e comercial

substancialmente distinto daquele em que foi baseado em sua origem.

² O termo de minimis, derivado da máxima latina de minimis non curat lex (“a lei não se ocupa de coisas mínimas”), designa, no comércio internacional, o limite de valor abaixo do qual a cobrança de tributos é dispensada, em razão de o custo administrativo de controle superar o montante potencialmente arrecadado.

³ Nos anos 1980, a atual RFB era denominada Departamento da Receita Federal (Dprf), por isso IN DPRF.

3.2 | Inflexão recente do RTS: Impacto das Mudanças Legislativas de 2024

A inflexão do RTS ocorreu em julho de 2024, com a aprovação da Lei nº 14.902/2024, que, por meio do art. 32[10], extinguiu o de minimis de 50 USD ao instituir, como regra, a tributação de todas as encomendas importadas. A nova sistemática, embora formalmente estruturada em duas alíquotas, conforme a nova redação do § 2º do art. 1º do DL nº 1.804/1980[1], oculta uma progressividade resultante da parcela a deduzir de 20 USD sobre o II devido, conforme demonstrado nos cálculos da Tabela 2:

Tabela 2 – Tabela Progressiva no RTS do II Devido (Deduzidos 20 USD)

Base de Cálculo	II (%) – dedução (20) =II devido	Alíquota <i>ad valorem</i> real
50 USD	$50 \times 20\% = 10,00 - (0) = 10$	20 %
60 USD	$60,00 \times 0,6 = 36,00 - 20 = 16,00$	26,7%
70 USD	$70,00 \times 0,6 = 42,00 - 20 = 22,00$	31,43 %
80 USD	$80,00 \times 0,6 = 48,00 - 20 = 28,00$	35 %
100 USD	$100,00 \times 0,6 = 60,00 - 20 = 40,00$	40 %
200 USD	$200,00 \times 0,6 = 120,00 - 20 = 100,00$	50 %
500 USD	$500,00 \times 0,6 = 300,00 - 20 = 280,00$	56 %
1.000 USD	$1,000 \times 0,6 = 600,00 - 20 = 580,00$	58%
2000 USD	$2,000 \times 0,6 = 1.200 - 20 = 1,180,00$	59%
3.000 USD	$3,000 \times 0,6 = 1.800 - 20 = 1,780,00$	59,33%

Fonte: Autor, calculado com base na Lei nº 14.902, de 2024.

Paradoxalmente, a edição da MP nº 1.271/2024 [20], posteriormente convertida na Lei nº 15.071/2024, reforçou a discricionariedade administrativa ao autorizar o MF a manejar alíquotas aplicáveis a encomendas importados por via postal, em prejuízo as via courier, ou vinculadas a programas de conformidade, com potencial para atenuar a neutralidade tributária, na medida em que permite a restrição da progressividade aprovada em lei, impedindo o uso da dedução dos 20 USD, e a criação de distinções discricionárias entre canais logísticos de mesma natureza econômica. Não obstante, referida lei introduziu avanços relevantes ao atribuir às plataformas de CE a responsabilidade pelo recolhimento antecipado de tributos e pela prestação de informações (art. 2º-A), pavimentando o caminho para a adoção do pagamento segregado. Ademais, alinhou-se expressamente ao Código de Defesa do Consumidor ao assegurar o direito à restituição do Imposto de Importação nos casos de devolução ou desistência da compra (art. 2º-B) [21].

3.3 | Princípio da neutralidade tributária no novo sistema constitucional

A reforma tributária configura um marco transformador do sistema tributário brasileiro ao introduzir princípios que abrem espaço para a modernização futura do RTS, especialmente na regulamentação aplicável aos três tributos incidentes sobre o consumo: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto

Seletivo (IS), aplicável a produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O aspecto mais relevante, contudo, reside na introdução expressa de novos princípios constitucionais— neutralidade, simplicidade, transparência, justiça fiscal, cooperação e defesa do meio ambiente [22] — que se somam aos já existentes e inauguram uma nova matriz axiológica do sistema tributário.

3.3.1 | A neutralidade na Constituição após a EC nº 132/2023 e o RTS

A neutralidade passa a figurar expressamente como princípio aplicável ao sistema tributário nacional, nos termos do § 1º do art. 156-A da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) [23], ao enunciar os princípios gerais do novo modelo. Trata-se de um marco conceitual relevante para a modernização do RTS, em consonância com os novos paradigmas tributários nacionais e internacionais, estabelecer que a tributação deve evitar distorções nas decisões de consumo e na organização da atividade econômica, com impacto direto sobre o CTBT [24, pág. 65].

A conjugação dos princípios da neutralidade e da uniformidade geográfica impõe a adoção de alíquotas nacionais uniformes na tributação indireta sobre o consumo, inclusive nas importações realizadas por particulares no âmbito do CTBT, exigência crucial à luz da experiência recente com tributos estaduais, pois a preservação da unidade do sistema constitui condição indispensável para evitar discriminações tributárias

fundadas exclusivamente na localização geográfica do contribuinte[25, p. 106/107, 26, p. 8/9].

A articulação entre os princípios da igualdade, da equidade e da justiça fiscal estabelece parâmetros normativos centrais para a modernização do RTS. A igualdade assegura tratamento uniforme a contribuintes em situações equivalentes, enquanto a equidade impõe a consideração das disparidades econômicas, ajustando a carga tributária à capacidade contributiva [27, p. 9, 28, p. 478-481]. Nesse contexto, a progressividade — abandonada no RTS a partir de 1994 — foi parcialmente retomada pela Lei nº 14.902/2024[10], que reintroduziu mecanismos de tributação diferenciada para remessas de menor valor, conforme tabela 2, mitigando o impacto fiscal sobre contribuintes de menor capacidade econômica.

A incorporação expressa da neutralidade, bem como da justiça fiscal, agora positivada no art. 145, § 3º, da CF/1988 [23], representa uma inflexão relevante no desenho institucional do RTS, ao impor aos Poderes Legislativo e Executivo a internalização de critérios decisórios distintos daqueles que historicamente orientaram o regime, sobretudo no contexto da tributação das operações do CTBT.

Esses princípios, conjugados aos demais já consagrados, alinham-se aos objetivos delineados no Informe Mirrlees⁵ [29], voltados à construção de um sistema tributário ótimo, fundado nos vetores da eficiência, equidade, neutralidade e transparência, bem como aos modelos contemporâneos de tributação baseados no valor adicionado e no princípio do destino, amplamente refletidos no novo sistema tributário.

⁴ Ressalte-se que, somente em 2023 — mais de três décadas após a CF/88 — o ICMS passou a operar com alíquota nacional uniforme de 17% no RTS [21]

⁵ O Informe Mirrlees (2011) consiste em estudo acadêmico sobre o desenho ótimo dos sistemas tributários, no qual se delineiam princípios de eficiência, equidade e neutralidade, com ênfase em simplicidade administrativa, base ampla de incidência e integração entre tributação direta e indireta.

3.3.2 | Neutralidade na doutrina e teoria tributária

A neutralidade tributária é um conceito polissêmico, o que impõe a delimitação do sentido adotado neste estudo. Não se pode conceber a existência de um tributo

absolutamente neutro, uma vez que o Estado, ao tributar com vistas à alocação ótima de recursos e à realização da justiça fiscal, inevitavelmente afeta — ainda que de forma indireta — o funcionamento do sistema econômico.

Sem a pretensão de reconstruir o percurso histórico do conceito, e limitando-se a uma leitura contemporânea da neutralidade tributária, adota-se como referência a definição segundo a qual o princípio se estrutura a partir de uma lógica de abstenção estatal. Nessa perspectiva, a neutralidade corresponde à renúncia do Estado a intervenções que prejudiquem a livre concorrência, salvo quando indispensáveis à correção de falhas de mercado ou à mitigação de imperfeições concorrenciais socialmente relevantes [30, p. 159-160, apud p. 63].

Essa formulação evidencia a tensão inerente entre neutralidade e tributação, uma vez que os tributos, de natureza fiscal ou extrafiscal, influenciam inevitavelmente o comportamento dos contribuintes. Nos tributos de caráter extrafiscal — como o II — tal influência não constitui efeito colateral, mas objetivo deliberado da intervenção estatal, razão pela qual não se pode pressupor o exercício da competência tributária como economicamente neutro.

Essa compreensão encontra respaldo na doutrina contemporânea que, a partir de distintas matrizes teóricas, converge no reconhecimento da neutralidade como limite à intervenção tributária excessiva. Nesta visão, a neutralidade vincula-se à proteção da livre concorrência e da igualdade competitiva, e não à eliminação dos impactos econômicos da tributação [31, p. 333]; associa-se à exigência de indiferença estatal em relação à concorrência e à livre formação dos preços de mercado [32, p. 119]; ou, ainda, concebe-se como dever estatal de atuação ou de abstenção, orientado à preservação da liberdade concorrencial [33, p. 99].

Conclui-se que o princípio da neutralidade impõe ao Estado o dever de assegurar aos contribuintes igualdade de oportunidades nas decisões de consumo e investimento, equalizando a carga tributária em situações economicamente equivalentes, em articulação com os princípios da equidade e da justiça fiscal. Embora não tenha sido expressamente consagrado no texto constitucional tributário original, tal entendimento já se encontrava implicitamente nas normas relativas à ordem econômica e financeira, no artigo 170, e seus incisos IV, V, VII e IX, da CF/1988 [23],

como decorrência dos princípios da livre concorrência e da liberdade econômica.

A livre concorrência exprime a neutralidade ao exigir um sistema tributário que não favoreça determinados agentes em detrimento de outros, evitando distorções artificiais nas decisões de produção, investimento ou organização empresarial. De modo convergente, a liberdade econômica reforça esse princípio ao pressupor a atuação dos agentes com base na eficiência, e não em vantagens fiscais específicas, vedando interferências tributárias injustificadas nas escolhas econômicas privadas e contribuindo para a preservação de um ambiente competitivo e equitativo.

A neutralidade, no contexto tributário, articula-se diretamente com três princípios estruturantes do sistema constitucional brasileiro — igualdade, equidade e justiça fiscal — todos consagrados no ordenamento constitucional, expressamente ou implicitamente. Embora o termo equidade não figure literalmente no texto da CF/1988, seu conteúdo encontra-se implicitamente afirmado, sobretudo no art. 145, § 1º [23], ao eleger a capacidade contributiva como critério orientador da tributação. A justiça fiscal, hoje expressamente enfatizada na tributação do consumo, também já se encontrava implicitamente presente, manifestando-se por meio de vetores como a isonomia tributária, a vedação ao confisco e a progressividade.

Nesse sentido, a neutralidade configura verdadeiro corolário desses princípios, operando como limite à atuação do legislador tributário na instituição de padronizações normativas que resultem em elevação artificial de preços ou em desvantagem competitiva injustificada entre contribuintes, por potencial prejuízo à livre concorrência.

3.3.3 | Neutralidade segundo organismos internacionais (OMC, OCDE, OMA)

Embora os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre CE sejam relevantes, não constituem o objeto central deste artigo. O recorte adotado remonta a 1994, ano de sua criação e da incorporação do GATT 1994 [14], que passou a estruturar o regime jurídico multilateral do comércio de bens, orientado à promoção de um comércio internacional mais livre e equitativo, com reflexos diretos no CTBT.

Nesse contexto, a neutralidade não se limita à fixação de alíquotas que evitem distorções concorrenciais, mas se projeta sobre o conjunto das decisões normativas e políticas que afetam a tributação do comércio internacional. Essa compreensão manifesta-se de forma paradigmática no princípio do Tratamento Nacional, consagrado no art. III do GATT 1994 [34] segundo o qual produtos importados não devem ser onerados mais gravosamente do que os produtos nacionais concorrentes no âmbito da tributação interna, de modo a preservar as condições de concorrência no mercado doméstico. Por essa razão, a incidência de direitos aduaneiros na importação mostra-se legítima como instrumento extrafiscal, sem violação do princípio, uma vez que inexistente tributo interno equivalente aplicável aos produtos nacionais.

Assim, a neutralidade subjacente ao sistema da OMC exige uniformidade na tributação de produtos nacionais e importados, sob pena de falseamento da concorrência internacional, admitindo-se como distinção legítima apenas a incidência de direitos aduaneiros, instrumento de natureza manifestamente extrafiscal.

O debate na OCDE sobre a tributação indireta na economia digital remonta à Conferência de Ottawa, realizada em 1998, da qual resultou Marco de Ottawa, estruturante para a tributação do CE [35], com base nos princípios de neutralidade, eficiência, simplicidade e flexibilidade. Em 2003, o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE publicou um relatório de acompanhamento, consolidando esses princípios como parâmetros orientadores da tributação do CE [35], com a neutralidade afirmando-se como diretriz central ao exigir tratamento equitativo entre as diferentes formas desse comércio e entre este e o comércio convencional, de modo que as decisões empresariais sejam motivadas por considerações econômicas e não fiscais.

A neutralidade também ocupa posição nuclear nas Diretrizes Internacionais sobre IVA/IBS da OCDE [36], orientando o desenho dos sistemas de tributação indireta. Conforme essas diretrizes, a possibilidade de dedução do imposto incidente na importação, em condições equivalentes às aplicáveis às aquisições internas, constitui elemento essencial para garantir a neutralidade e limitar distorções no comércio internacional, ainda que a arrecadação ocorra de simultaneamente ou diferida em relação aos tributos aduaneiros.

As formulações da neutralidade no âmbito da OMC e da OCDE revelam duas vertentes normativas, simultaneamente antagônicas e complementares, quanto ao papel do Estado no funcionamento dos mercados: uma de caráter abstencionista, que impõe o dever de não intervir quando a atuação estatal puder distorcer a livre concorrência, e outra de natureza interventiva, que legitima a regulação — inclusive tributária — quando necessária à correção de falhas de mercado. No campo da tributação indireta, essa dualidade projeta-se na exigência de tratamento equivalente entre operações internas e importações: de um lado, pela via da desoneração, mediante o direito à dedução do IVA/IBS; de outro, pela via da imposição, ao determinar que a tributação da importação ocorra, no mínimo, em níveis equivalentes aos aplicáveis aos bens adquiridos no mercado interno. Essa lógica foi incorporada aos arts. 2º e 66 da LC nº 214/2025[7], que consagram a neutralidade como princípio estruturante da CBS e do IBS, exigindo que tais tributos não distorçam decisões de consumo e que, nas importações, se apliquem as mesmas alíquotas das operações internas, ressalvados regimes específicos. Essa diretriz é explicitada no item 25 da Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 68/ 2024[37], que deu origem à referida LC, ao afirmar que contribuintes em situações e operações similares devem estar sujeitos à imposição equivalente, o que consagra o que a literatura denomina equidade horizontal.

A reforma tributária revela-se, assim, essencial para a conformação do sistema tributário às dinâmicas do CTBT promovendo maior justiça e eficiência sob a nova ordem constitucional. Todavia, a mera regulamentação do IBS e da CBS não é suficiente para garantir a neutralidade. Torna-se imprescindível harmonizar, previamente à sua entrada em vigor, os regimes aplicáveis aos particulares, a fim de evitar que a disparidade de tratamento tributário entre regimes assumam relevância direta na tomada de decisão econômica, podendo reordenar incentivos e favorecer estratégias de declaração de valor a menor ou declaração falsa quanto ao conteúdo da remessa, com a finalidade de compensar a diferença de carga tributária.

3.4 | Neutralidade tributária aplicada ao comércio transfronteiriço de bens tangíveis

3.4.1 | Neutralidade no Regime de Tributação Simplificada após 2024

Os relatórios do Programa Remessa Conforme (PRC), publicados pela RFB [38], indicam que a tributação instituída pela Lei nº 14.902/2024 [10] produziu efeitos relevantes sobre o comportamento dos consumidores [39], pois comparação entre os períodos anterior e posterior à sua promulgação — que eliminou o de minimis de 50 USD e passou a tributar todas as encomendas — revela uma redução de 40,46% no volume total de pacotes, de 208,6 milhões para 124,1 milhões. No mesmo intervalo, o ticket médio das remessas aumentou de 17,20 USD para 18,66 após a imposição da alíquota mínima de 20%.

O aumento de 8,45% no ticket médio sugere um ponto de inflexão no padrão de consumo, marcado pela supressão de aquisições de baixo valor anteriormente isentas e pela consolidação de remessas, por meio da unificação de compras para diluir o impacto tributário e burocrático. Tais indícios evidenciam que a eliminação do de minimis interferiu diretamente nas decisões econômicas dos particulares, produzindo efeitos comportamentais típicos de distorções induzidas pela tributação, em tensão com o princípio da neutralidade.

Houve um recorde de arrecadação do II no âmbito do RTS [40], situação que não deveria ser interpretada como um indicador de eficiência fiscal, mas como reflexo da incidência sobre base anteriormente isenta, sobretudo diante da expressiva redução do volume de importações. A natureza predominantemente extrafiscal desse tributo vincula sua função constitucional à regulação do comércio exterior e ao equilíbrio da balança comercial, e não à maximização da arrecadação. Ao impor uma carga tributária que interfere diretamente nas escolhas econômicas dos cidadãos [42], o RTS tende a acentuar disparidades em relação a outros regimes disponíveis aos particulares, como o RTE (Regime de Tributação Especial) — ver tópico 3.4.4.1 — utilizado por viajantes em compras no exterior, gerando seletividade potencialmente desproporcional. Nesse contexto, a extrafiscalidade deve operar como critério de proporcionalidade regulatória, preparando o ajuste dos regimes aplicáveis ao CTBT aos novos princípios constitucionais, especialmente à neutralidade e à justiça fiscal.

Embora o princípio da neutralidade tributária, introduzido pela EC nº 132/2023 [6], ainda não possua aplicabilidade plena — por depender de regulamentação plena do IBS e da CBS —, a política atual de tributação das encomendas internacionais já revela pontos de atenção sob a ótica técnica. Ao dispor que os tributos

devem buscar evitar distorcer decisões de consumo, o novo marco constitucional impõe reflexão sobre a compatibilidade das normas vigentes à luz dos efeitos observados, os quais poderão demandar ajustes para a conformação do regime ao sistema tributário em formação.

3.4.2 | Comparação entre regimes internos de importação

A partir do princípio da neutralidade, procede-se à análise comparativa da tributação, dos fatores relevantes e das regras de importação aplicáveis às operações B2C (Business to Consumer) e C2C (Consumer to Consumer) [42, p. 314–330], examinando: (i) o RTS em relação ao Regime de Importação Comum (RIC)[43], predominantemente utilizado por empresas no comércio B2B (Business to Business); e (ii) o RTS em comparação com o RTE, também denominado regime de bagagem de viajantes, igualmente acessível a particulares. Busca-se identificar, sob a perspectiva técnica, eventuais disparidades, à luz da neutralidade tributária, com potencial de distorcer decisões econômicas ou de prejudicar a livre concorrência.

3.4.2.1 | RTS e Regime de Importação Comum (RIC)

Prevalece no debate midiático a percepção de que haveria um déficit de equalização tributária, sem neutralidade entre o RTS e o RIC, frequentemente difundida por setores empresariais. Sob essa ótica, o RTS aplicaria uma carga tributária significativamente inferior, gerando concorrência desleal em prejuízo das empresas que operam pelo RIC ou revendem no mercado nacional [44, 45], com o Estado influenciando as escolhas exclusivamente pela tributação. Diante disso, os dados a seguir propõem uma reflexão técnica necessária à construção de um novo RTS à luz da reforma tributária.

Na Figura 1, a comparação entre as alíquotas do II no RTS (tabela 2) [46] e a carga tributária total no RIC, baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) [47], revela um resultado relevante: a nacionalização de categorias recorrentes — produtos representativos das preferências de consumo como vestuário, brinquedos e eletrônicos [48] — via RTS pode resultar em carga total até 16,5 pontos percentuais superior à do RIC, com potencial de impactar o custo final ao consumidor, não o empresário, ao confrontar a carga entre os regimes:

Figura 1 – Carga Tributária de mercadorias: RIC x RTS

Fonte. Autor baseado na carga tributária federal do RIC e do RTS.

Dois exemplos ilustram a distorção: smartphones ou smartwatches de mais de US\$ 300 apresentam carga entre 50% e 58% no RTS, contra 41,5% no RIC. No vestuário e calçados, a carga tributária do RTS a qual pode chegar a 60%, no RIC tem o patamar máximo de 47,75%.

A crítica empresarial incorre, contudo, em equívoco conceitual ao confundir a estrutura de mercado com distorção fiscal, ao desconsiderar a diferença entre os preços de atacado e de varejo. A neutralidade não exige igualdade absoluta do valor arrecadado, mas sim proporcionalidade em relação à base de cálculo. No RIC,

as importações ocorrem a preços de atacado; no RTS, os particulares adquirem bens a preços de varejo. Pelo método keystone [49] — em que o varejo dobra o custo do atacado — um produto de R\$ 10 (base RIC) seria vendido por R\$ 20 (base RTS). Com carga de 30%, o tributo seria de R\$ 3 no RIC e de R\$ 6 no RTS. A diferença nominal decorre da estrutura de preços, não de uma assimetria tributária.

Ademais, o CETBT e o varejo tradicional operam sob modelos distintos, nem sempre concorrentes diretos. Enquanto o varejo nacional pratica markups próximos de 100% sobre o atacado, plataformas internacionais operam com margens entre 30% e 50% [50], decorrentes de logística otimizada e de menores custos operacionais. Trata-se, portanto, de competição baseada na eficiência, não em vantagem tributária indevida. A alegada “assimetria tributária” decorre de análises empíricas simplificadoras: a neutralidade reside na proporcionalidade da carga à base, não na equiparação nominal dos valores arrecadados.

Como exposto, a distorção da carga tributária entre regimes pode atuar como indutor potencial de subfaturamento, e segundo estudo disponibilizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre evasão fiscal no Brasil, verificou-se empiricamente que um aumento de apenas 1 ponto percentual na alíquota do II pode elevar o nível de evasão em 3,1% [51]. Essa elasticidade tende a ser mais acentuada no caso de bens diferenciados — como smartphones, com marcas ou especificações únicas — do que em bens padronizados, como acessórios genéricos. Importadores desses itens podem recorrer ao subfaturamento para equalizar os preços de mercado em relação a produtos sujeitos a tarifas mais baixas. Tal dinâmica mostra-se particularmente relevante no CETBT, que comercializa ambas as categorias, inclusive bens indisponíveis no mercado nacional ou sem similares locais. Nesse contexto, a ausência de neutralidade entre regimes pode induzir o contribuinte a declarar incorretamente o conteúdo ou o valor como mecanismo de compensação da diferença de carga tributária, como, no RTS, poderia recorrer ao subfaturamento estratégico para manter o valor declarado abaixo de 50 USD, visando à aplicação da alíquota mínima de 20% e mitigando a ausência de harmonização na carga tributária final.

Superar esse empirismo exige substituir percepções circunstanciais por fundamentação científica. Nesse sentido, a utilização do Modelo de Equilíbrio Geral Computável (CGE) [52], conforme aplicado em estudo

[53] constitui potencial referência técnica relevante para a definição de carga tributária (II) no CETBT. O estudo indica que o nível ótimo de tributação para importações de baixo valor situa-se entre 15% e 25%, uma faixa associada aos chamados “duplos dividendos”: aumento simultâneo da arrecadação e do bem-estar dos cidadãos. Ao sugerir alíquotas tecnicamente ajustadas, o autor aponta uma alternativa à ineficiência de regimes que adotam cargas elevadas — como alíquotas de 60%⁶ [54] —, que tendem a aumentar a propensão a evasão fiscal e as distorções de mercado.

Assim, a argumentação midiática empresarial mostra-se insuficiente para orientar o redesenho do RTS frente ao RIC, pois foge a parâmetros técnicos compatíveis com a neutralidade tributária e justiça fiscal, base sólida do desenho de um regime para importações via CETBT.

⁶ No Compêndio de Estudos de Caso sobre CE (36 países), somente consta o Brasil com alíquotas de II acima de 50%.

3.4.2.2 | RTS e regime de bagagem de viajantes (RTE)

A harmonização das regras dos regimes tributários, especialmente os destinados a particulares, é essencial para evitar que diferenças marcantes distorçam decisões de consumo. Na União Europeia (UE), essa harmonização é visível na tributação de direitos aduaneiros: os limites de isenção da bagagem de viajantes [55] são cerca de três vezes superiores aos aplicados ao CETBT⁷(56), preservando-se, neste último, isenções para envio de presentes de pequeno valor entre particulares. No Brasil, esse equilíbrio não existe. Apesar de somente o RTE estabelecer limites de tempo e de quantidade para seu uso⁸[57], a disparidade entre os limites isentivos chegava a vinte vezes o do RTS, quando ainda vigorava o “de minimis” de 50 USD — extinto em 2024. Essa diferença ampliou a diferença comparativa entre os regimes, oferecendo ao particular a opção de escolher puramente pelo fator assimetria fiscal.

A diferença de carga tributária e custo final de um iPhone de 1.000 USD importado para o Brasil evidencia-se no exemplo de 01 iPhone de 1.000 USD: via RTS, com II de 58% elevaria o custo final a 1.580 USD; via RTE (bagagem aérea), o valor está dentro da cota de isenção, pois os 50% de II são devidos somente sobre o valor que exceder a cota. Em valores superiores, a diferença persiste: um smartphone de 2.000 USD

alcançaria 3.180 USD se tributado no RTS, frente a 2.500 USD no RTE, cobrando-se II de 50% apenas sobre a diferença ⁹. Ressalte-se que, somente no RTS, o ICMS é cobrado adicionalmente sobre o produto importado. Essa assimetria favorece estratos de maior mobilidade econômica. O mercado já internalizou essa dinâmica: análises comparativas — muitas vezes condicionadas à cotação do dólar [58] — indicam o turismo de compras como alternativa tributária à importação direta de um IPHONE [59], sinalizando a necessidade de ajustes visando à equalização das cargas tributárias e franquias futuras entre os regimes ante a neutralidade e equidade fiscal.

Tal cenário revela uma tensão normativa com o princípio constitucional da neutralidade, incentivando a busca por alternativas fiscais mais favoráveis em prejuízo da isonomia entre os modelos, nas quais as elevadas franquias de valor do RTE — até 500 USD (terrestre) ou 1.000 USD (aéreo) — podem ser desvirtuadas para fins ilícitos [60]. Plataformas como a Grabr [61], apelidada pela mídia de 'Uber da muamba', institucionalizam essa prática ao conectar compradores a viajantes dispostos a transportar mercadorias alheias em troca de uma comissão. Conforme reportagem [62], essa 'uberização' permite economias de até 44% em itens como o iPhone, mimetizando a atividade histórica dos sacoleiros na fronteira com o Paraguai. Trata-se de uma resposta adaptativa do mercado à carga tributária do RTS, que converte o viajante em agente logístico informal, operando à margem da fiscalização, revelando tensão direta com a isonomia tributária.

Chamam a atenção os dados relativos ao CTBT na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Segundo o Banco Central do Paraguai [63], o fluxo comercial na fronteira com o Brasil cresceu 11,3% em 2025 em relação a 2024, fenômeno atribuído, em parte, ao regime de turismo internacional, no qual particulares têm direito à aquisição de mercadorias com isenção de até 500 USD no âmbito do RTE. Em sentido convergente, dados da Receita Federal do Brasil indicam um aumento de 45,45% no movimento de compras nas lojas francas terrestres de fronteira em todo o país no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando ainda vigorava o de minimis de 50USD do RTS. A leitura conjunta desses indicadores sugere que disparidades tributárias entre regimes podem estimular a migração de particulares para canais de aquisição submetidos a menor carga tributária e mais benefícios fiscais, reforçando a crítica à ausência de neutralidade entre esses modelos.

Sob a égide da reforma tributária, a análise e a definição da carga tributária total futura incidente sobre o CTBT revelam-se essenciais para aferir o impacto econômico-fiscal e orientar decisões consistentes de política fiscal. Observações registradas no debate público, pós eliminação do de minimis [65] apontaram impactos distributivos regressivos, sem correspondência clara em geração econômica equivalente. Nesse contexto, a adoção de uma tributação progressiva, alinhada ao tripé - neutralidade, equidade e justiça fiscal - apresenta-se como instrumento fundamental para compatibilizar os objetivos de arrecadação e de proteção da indústria nacional com a salvaguarda do consumidor, em estrita observância aos tratados internacionais e às diretrizes e recomendações dos organismos internacionais.

⁷ Na UE, o de minimis do CETBT é de 150 euros, e o da bagagem é de 300 euros (outras vias) e 430 (via marítima e aérea), logo não superior a três vezes o de minimis do CETBT.

⁸ No RTE, o uso da cota de isenção observa interstício de 30 dias e limites quantitativos para bebidas alcoólicas e cigarros.

⁹ Neste ponto, nem cogitamos a possibilidade da isenção total, se este for comprado no exterior e enquadrado bem de caráter manifestamente pessoal [54]

3.4.3 | Neutralidade e função, inclusive econômica, do limite de minimis

A partir da função econômica do de minimis, a ausência ou o descompasso deste limite nos regimes tributários de similar função, como os destinados a particulares, pode comprometer a neutralidade e a justiça fiscal. Dada sua importância, é instituto expressamente previsto em instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil. A Convenção de Quito Revisada (CQR)— Anexo Geral, Capítulo 4, Norma Transitória 4.13 — estabelece a não exigência de direitos e impostos em montantes economicamente desprezíveis [66]. O Acordo de Facilitação do Comércio da OMC, Artigo 8 — Remessas urgentes, item 8.2(d), prevê a adoção de um limite de minimis [67]. Em complemento, o Marco de Normas da OMA relativo ao CETBT — Norma 8 (De minimis) — determina que tais limites sejam definidos conforme as circunstâncias nacionais [68].

Esses marcos normativos convergem no entendimento de que tributos não deveriam ser exigidos sobre montantes economicamente desprezíveis em termos de arrecadação, a fim de evitar custos administrativos

desproporcionais para a administração aduaneira e para importadores e exportadores. Ao mesmo tempo, reconhecem a necessidade de adaptação às circunstâncias nacionais, atribuindo às administrações aduaneiras a definição, em sua legislação interna, de valores mínimos ou limites de minimis, abaixo dos quais a cobrança de direitos e impostos não será exigida, ressalvadas as mercadorias expressamente previstas. Tais decisões devem ser técnicas e devidamente fundamentadas, considerando os fatores econômicos, administrativos e políticos de cada país, a fim de assegurar a preservação da neutralidade e da justiça fiscal.

Estudos de dados indicam que uma parte considerável das nações adota patamares isentivos para remessas de pequeno valor e que, na América Latina, o Brasil destacar-se-ia como o país que não prevê qualquer limite de minimis [69]. A justificativa internacional para a manutenção desses limites transcende a mera desoneração e fundamenta-se em pilares como a facilitação do comércio, a simplificação aduaneira e a harmonização com normas globais, buscando equilibrar a eficiência do controle aduaneiro com o custo-benefício da arrecadação de pequenos gravames [54, 69].

Nesse contexto, o valor jurídico-econômico do de minimis não deve ser determinado por avaliações empíricas isoladas ou por decisões meramente políticas ou administrativas, mas sim pela literatura técnica consolidada, uma vez que o instituto atua como instrumento funcional de neutralidade tributária, evitando custos administrativos desproporcionais e impedindo que o ônus fiscal supere o valor econômico da transação. A OCDE corrobora essa compreensão ao registrar que a revogação do de minimis no Brasil, em 2024, afetou o grau de restritividade regulatória no setor de serviços (STRI) [70], evidenciando desconexão com o princípio da neutralidade, ao apontar que a eliminação do instituto tende a gerar efeitos adversos à facilitação do comércio e distorções na organização econômica do setor.

3.4.4 | Experiências internacionais de tributação do CTBT

O dilema relativo ao de minimis transcende as fronteiras nacionais. Diversos países e blocos enfrentam desafios semelhantes, implementando medidas destinadas a equilibrar a facilitação do comércio, o

combate às fraudes e a proteção dos mercados domésticos. A União Europeia (UE), cuja disciplina normativa do CETBT remonta aos anos 1990, eliminou, em 2021, a isenção do IVA para remessas inferiores a 22 euros [71], motivada por indícios de subfaturamento e distorções concorrenciais [72]. Contudo, manteve o de minimis para direitos aduaneiros em encomendas de até 150 euros — regra vigente há quase duas décadas. Esse limite deverá ser suprimido no segundo semestre de 2026, com a introdução de um valor fixo de 3 euros a título de direitos aduaneiros para remessas inferiores a esse patamar, visando conter o elevado volume de importações isentas, majoritariamente oriundas de plataformas asiáticas [73].

Em perspectiva análoga, embora por trajetória distinta, os Estados Unidos elevaram, em 2016, o de minimis de 200 USD para 800 USD, por meio da Trade Facilitation and Trade Enforcement Act [74], adotando uma postura de abertura que ampliou a isenção para importações de pequeno valor, inclusive para pessoas jurídicas. Posteriormente, a política tarifária de 2025 — amplamente divulgada como “Tarifaço do Trump”¹⁰ — revogou essa isenção [75], submetendo as mercadorias do CETBT às alíquotas vigentes. Tal inflexão evidencia a tensão estrutural entre a facilitação logística e a preservação da base tributária, em um contexto de volumes exponenciais de remessas.

¹⁰ A suspensão teria sido motivada pelo crescimento exponencial do volume de remessas do CETBT nos Estados Unidos, que passou de 134 milhões de pacotes em 2015 para 1,36 bilhão em 2024, com processamento diário superior a 4 milhões em 2025. O Brasil apresenta trajetória semelhante, evoluindo de 25 milhões de remessas em 2014 para cerca de 200 milhões em 2024, com retração para aproximadamente 120 milhões após as alterações legislativas de 2024.

4 | Conclusão

O cenário do CETBT de baixo valor no Brasil sugere a presença de limitações estruturais do RTS, concebido nos anos 1980 para uma realidade distinta da atual. O recente debate, por vezes marcado por propostas pouco apoiadas em fundamentação técnica sistemática, indica a conveniência de uma inflexão analítica: a substituição de abordagens reativas por formulações baseadas em evidências, alinhadas aos princípios constitucionais estruturantes e às dinâmicas da economia digital.

A análise da neutralidade tributária indica que as assimetrias observadas entre os regimes de RTS e RIC, não decorrem necessariamente de benefícios fiscais

indevidos, mas da diferença estrutural entre suas bases de cálculo, uma vez que um regime se vincula a operações de varejo e outro a importações comerciais a preços de atacado. Nessa perspectiva, não se exige identidade de valores absolutos arrecadados, mas proporcionalidade das alíquotas sobre bases economicamente equivalentes. Ainda assim, a persistência de disparidades relevantes entre regimes acessíveis a particulares, especialmente entre o RTS e o RTE, pode influenciar decisões de consumo ou de organização logística de modo potencialmente desalinhado com os parâmetros de neutralidade e livre concorrência.

Nesse contexto, as alterações introduzidas no RTS em 2024, apesar de incorporarem progressividade, revelaram a tensão entre segurança jurídica e flexibilidade administrativa, evidenciando a importância de espaços de adaptação infralegal aptos a responder à evolução do CETBT. Paralelamente, a responsabilização das plataformas digitais emerge como elemento relevante de modernização do regime, ao deslocar o cumprimento da obrigação de recolhimento do destinatário final para intermediários que concentram poder econômico e informacional — sem alteração do ônus econômico da tributação —, aproximando o modelo brasileiro de tendências internacionais e ampliando a capacidade de conformidade e fiscalização.

À luz dessas constatações, a evolução do RTS no âmbito do CETBT pode envolver a reavaliação técnica do de minimis, em bases economicamente fundamentadas, bem como o aperfeiçoamento do uso da progressividade como instrumento de harmonização da carga tributária¹¹. Pode igualmente abranger a harmonização entre os diferentes regimes aduaneiros aplicáveis a particulares, de modo a reduzir disparidades excessivas, de já de tributação ou de franquias de limite, além da diferenciação mais clara, no RTS, entre remessas efetivamente ocasionais entre particulares, a título gratuito, e operações de venda internacional destinadas a consumidor final no país, independentemente de o remetente ser uma empresa ou outro particular. Soma-se a isso a integração do consumidor por meio de mecanismos seguros de validação das operações, destinados a mitigar a utilização indevida de dados pessoais de identificação. Trata-se, portanto, menos de uma reforma pontual e mais de um processo gradual de aperfeiçoamento institucional, orientado por critérios técnicos consistentes e compatível com o novo paradigma constitucional.

Em síntese, o contexto atual recomenda a superação de abordagens predominantemente empíricas. A consolidação de um regime compatível com a nova ordem constitucional e com as exigências do CETBT tende a depender do predomínio de soluções tecnicamente fundamentadas, capazes de promover neutralidade, justiça fiscal, eficiência arrecadatória e coerência sistêmica no ambiente da economia digital contemporânea, e a discussão não se coloca em termos de sua substituição imediata, mas de seu aperfeiçoamento progressivo, orientado pelos princípios constitucionais emergentes e pela observação dos efeitos econômicos associados à sua aplicação.

¹¹ No interregno entre a submissão e a publicação deste artigo, a Medida Provisória nº 1.357, de 12/05/2026, restabeleceu o de minimis e reforçou a progressividade no RTS, corroborando a premissa da importância econômica e jurídica desses institutos.

Referências Bibliográficas

[1] BRASIL. Decreto-Lei n. 1.804, de 3 de setembro de 1980. *Institui o Regime de Tributação Simplificada*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 set. 1980, Seção 1, p. 17481. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1804.htm

Acesso em: 26 fev. 2026.

[2] BRASIL. Congresso Nacional. *Exposição de Motivos n. 177, de 30 de julho de 1980*. Diário Oficial da Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 07 out. 1980, p. 2712-2713. Disponível em:

https://imagem.camara.leg.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=J&DataIn=07/10/1980&txpagina=2712&altura=700&largura=800#/

Acesso em: 26 fev. 2026.

[3] ALBERTIN, A. L. *Comércio Eletrônico: Modelo, Aspectos e Contribuições de Sua Aplicação*. São Paulo: Atlas, 2010.

[4] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Turma). *Decisão monocrática no Recurso Especial n. 1.701.498/SC*. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, DF, 2 set. 2019. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>. Acesso em: 26 fev. 2026.

[5] MOREIRA, Paulo. *Comércio eletrônico antes e depois da pandemia do coronavírus*. Ecommerce Brasil, São Paulo, 23 mar. 2020. Disponível em:

<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/comercio-eletronico-antes-e-depois-da-pandemia-do-coronavirus>

Acesso em: 26 fev. 2026.

[6] BRASIL. Constituição (1988). *Emenda Constitucional n. 132, de 20 de dezembro de 2023*. Altera o Sistema Tributário Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 dez. 2023. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emenas/emc/emc132.htm

Acesso em: 26 fev. 2026.

[7] BRASIL. Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025. *Dispõe sobre o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária*. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 16 jan. 2025. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp214.htm

Acesso em: 25 fev. 2026.

[8] BRASIL. Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. *Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências*. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 31 dez. 1991. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8383.htm

Acesso em: 25 fev. 2026.

[9] BRASIL. Lei nº 9.001, de 16 de março de 1995. *Dispõe sobre alteração do Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980*. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 17 mar. 1995. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9001.htm

Acesso em: 25 fev. 2026.

[10] BRASIL. *Lei n. 14.902, de 27 de junho de 2024*. Institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Programa Mover); altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980; Diário Oficial da União: Brasília, DF, 28 jun. 2024. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2024/lei/14902.htm

Acesso em: 25 fev. 2026.

[11] Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. *What is the minimis value?* International Trade Glossary. Disponível em:

<https://www.curtis.com/glossary/international-trade/de-minimis>

Acesso em: 10 fev. 2026.

[12] BRASIL. Departamento da Receita Federal. *Instrução Normativa DPRF n. 18, de 18 de março de 1981*. Regulamenta o Regime de Tributação Simplificada. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 mar. 1981, seção 1, p. 5.775. Disponível em:

<https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/108672/visao/original>.

Acesso em: 26 fev. 2026. Anexo (Tabela 01) consultado na versão impressa do Diário Oficial da União, Seção 1, de 26 de março de 1981, página 5.775.

[13] BRASIL. Ministério da Fazenda. *Portaria MF n. 609, de 21 de novembro de 1994*. Dispõe sobre a aplicação do regime de tributação simplificada às remessas postais e encomendas aéreas internacionais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 nov. 1994, seção 1, p. 17605. Disponível em:

<https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/28917>

Acesso em: 26 fev. 2026.

[14] BRASIL. *Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994*. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 1994. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm

Acesso em: 26 fev. 2026.

[15] BRASIL. Congresso Nacional. *Decreto Legislativo n. 30, de 15 de dezembro de 1994*. Aprova a Ata Final da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, as listas de concessões do Brasil na área tarifária (Lista III) e no setor de serviços e o texto do Acordo Plurilateral sobre Carne Bovina. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 1994. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm

Acesso em: 26 fev. 2026.

[16] BRASIL. Ministério da Fazenda. *Portaria MF n. 703, de 28 de dezembro de 1994*. Altera as alíquotas do Imposto de Importação do Regime de Tributação Simplificada e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 dez. 1994, seção 1, p. 20915. Disponível em:

<https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/29257>

Acesso em: 26 fev. 2026.

- [17] BRASIL. Ministério da Fazenda. *Portaria MF n. 156, de 24 de junho de 1999*. Estabelece requisitos e condições para a aplicação do Regime de Tributação Simplificada instituído pelo Decreto-Lei Nº 1.804, de 3 de setembro de 1980. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jun. 1999, seção 1, p. 102. Disponível em: <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/23977>
Acesso em: 26 fev. 2026.
- [18] BRASIL. Secretaria da Receita Federal. *Instrução Normativa SRF n. 96, de 4 de agosto de 1999*. Dispõe sobre a aplicação do regime de tributação simplificada - RTS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 ago. 1999, seção 1, p. 9. Disponível em: <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/23977>
Acesso em: 26 fev. 2026.
- [19] BRASIL. Secretaria da Receita Federal do Brasil. *Instrução Normativa RFB n. 1737, de 15 de setembro de 2017*. Dispõe sobre o tratamento tributário e os procedimentos de controle aduaneiro aplicáveis às remessas internacionais, e altera a Instrução Normativa RFB n. 1.059, de 2 de agosto de 2010, que dispõe sobre os procedimentos de controle aduaneiro e o tratamento tributário aplicáveis aos bens de viajante. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 set. 2017, Seção 1, p. 25. Disponível em: <https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/86226>
Acesso em: 26 fev. 2026.
- [20] BRASIL. *Medida Provisória nº 1.271, de 25 de outubro de 2024*. Altera a Lei n. 14.902, de 27 de junho de 2024, para dispor sobre a tributação de bens importados por meio de remessas postais e encomendas aéreas internacionais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 out. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Ato2023-2026/2024/Mpv/mpv1271.htm
Acesso em: 26 fev. 2026.
- [21] BRASIL. *Lei n. 15.071, de 23 de dezembro de 2024*. Altera a Lei nº 14.902, de 27 de junho de 2024, para dispor sobre a tributação de bens importados por meio de remessas postais e encomendas aéreas internacionais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Ato2023-2026/2024/Lei/L15071.htm
Acesso em: 26 fev. 2026.
- [22] BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Entenda a Reforma Tributária do Consumo: IBS e CBS*. Brasília, DF: Receita Federal, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/reforma-consumo/entenda>
Acesso em: 26 fev. 2026.
- [23] BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Acesso em: 26 fev. 2026
- [24] ELALI, A. *Revisitando o Princípio da Neutralidade Tributária – algumas considerações críticas*. Revista de Direito Tributário da APET, [S. l.], n. 50, p. 61–82, 2024. DOI: 10.65992/rdta.VN50.2024.668. Disponível em: <https://revistas.apet.org.br/index.php/rdta/article/view/668>
Acesso em: 26 fev. 2026.
- [25] CARVALHO, Paulo de Barros, in *Curso de Direito Tributário*, ed. Saraiva, 8ª Edição, 1996.
- [26] SOUZA, Hamilton Dias de, in *Comentários ao Código Tributário Nacional*, vol. 1, coord. Ives Grandra da Silva Martins, ed. Saraiva, 1998.
- [27] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Conteúdo jurídico do princípio da igualdade*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.
- [28] CARRAZZA, Roque Antonio. *Curso de direito constitucional tributário*. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.
- [29] MIRRLEES, James et al. (ed.). *Dimensions of Tax Design: the Mirrlees review*. Oxford: Oxford University Press, 2010. 1384 p. Disponível em: <https://ifs.org.uk/books/dimensions-tax-design>
Acesso em: 26 fev. 2026.
- [30] MORAIS, Rui Duarte. *Imputação de lucros de sociedades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado*. Coimbra: Almedina, 2005. apud PALMA, Clotilde Celorico. As entidades públicas e o imposto

sobre o valor acrescentado: uma ruptura ao princípio da neutralidade. Coimbra: Almedina, 2010.

[31] SCHOUERI, Luís Eduardo. *Direito tributário*. São Paulo: Saraiva, 2011.

[32] DERZI, Misabel Abreu Machado. *Distorções do princípio da não cumulatividade no ICMS: comparação com o IVA europeu*. In: COELHO, Sacha Calmon Navarro et al. (coord.). *Temas de direito tributário: I Congresso Nacional da Associação Brasileira de Direito Tributário*. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 119.

[33] ÁVILA, Humberto. *Teoria da igualdade tributária*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 99.

[34] OMC. Organização Mundial do Comércio. *Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT 1947/1994)*. Marraquexe: OMC, 1994. Artigo III. Disponível em: https://www.gov.br/siscomex/pt-br/arquivos-e-imagens/2021/05/omc_gatt47.pdf
Acesso em: 26 fev. 2026.

[35] OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. *Instrumentos y mecanismos de la Conferencia de Ottawa de 1998: aplicación del IVA/Impuesto sobre las Ventas al comercio electrónico*. Madri: Instituto de Estudios Fiscales (IEF), 2003. Disponível em: <https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/informesOCDE/07 OTTAWA2003.pdf>
Acesso em: 18 fev. 2026.

[36] OCDE. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. *Directrices sobre el IVA/GST de la OCDE: directrices internacionales sobre el impuesto sobre el valor añadido/impuesto sobre las ventas y servicios*. Paris: OECD Publishing, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9a6341e2-es>
Acesso em: 20 ago. 2025.

[37] BRASIL. [Congresso Nacional. Câmara dos Deputados]. *Projeto de Lei Complementar nº 68, de 2024. Institui o IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços - CBS e o Imposto Seletivo - IS e dá outras providências*. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, [2024]. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2414157&filename=PLP%2068/2024
Acesso em: 27 fev. 2026.

[38] BRASIL. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Relatórios Bimestrais e Mensais do Programa Remessa Conforme (PRC)*. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/remessas-postal-e-expressa/relatorios-bimestrais-prc>
Acesso em: 29 dez. 2025.

[39] 38% já desistiram de compra internacional online por imposto de importação, mostra pesquisa. UOL Economia, São Paulo, 27 out. 2025. Notícia do Estadão Conteúdo. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2025/10/27/38-ja-desistiram-de-compra-internacional-online-por-imposto-de-importacao-mostra-pesquisa.htm>
Acesso em: 30 dez. 2025.

[40] TAXA das blusinhas: Receita Federal arrecada recorde de R\$ 5 bilhões em 2025, mesmo com queda de encomendas internacionais. G1, Rio de Janeiro, 5 fev. 2026. Economia. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2026/02/05/taxa-das-blusinhas-receita-federal-arrecada-recorde-de-r-5-bilhoes-em-2025-mesmo-com-queda-de-encomendas-internacionais.ghtml>
Acesso em: 27 fev. 2026.

[41] ROCHA, Adryel Álex Sousa. *Regressividade do Imposto de Importação: como a extrafiscalidade pode impactar jovens consumidores de classe social D*. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 32, n. 163, p. 11-38, jan./fev. 2024

[42] CHAVES, Daniela Lacerda. *Comercio electrónico transfronterizo: dificultades y alternativas para ejercer un control aduanero adecuado*. In: PEREIRA, Cláudio Augusto Gonçalves; REIS, Raquel Segalla (coord.). *Ensayos de derecho aduanero II*. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2023. .

[43] BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Manual de Despacho de Importação*. Brasília, DF: Receita Federal, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/despacho-de-importacao>
Acesso em: 27 fev. 2026.

[44] VAREJISTAS e entidades empresariais comemoram taxaço de importados aprovada pelo Senado. O Globo, Rio

de Janeiro, 5 jun. 2024. Economia. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/06/05/varejistas-e-entidades-empresariais-comemora>

[45] VAREJO e indústria não se contentam com taxa da blusinha de 20% e pedem mais rigor. CNN Brasil, São Paulo, 29 mai. 2024. Economia. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/varejo-e-industria-nao-se-contentam-com-taxa-da-blusinha-de-20-e-pedem-mais-rigor/>.

Acesso em: 27 fev. 2026.

[46] BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Quanto pagarei de imposto?* Brasília, DF: Receita Federal, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/manuais/remessas-postal-e-expressa/preciso-pagar-impostos-nas-compras-internacionais/quanto-pagarei-de-imposto>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[47] BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Simulador de Tributação de Importação*. Brasília, DF: Receita Federal, [2026]. Disponível em:

<https://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[48] CONFIRA os 10 produtos mais buscados na Temu. TecMundo, São Paulo, 24 jun. 2024. Guia de Compras. Disponível em:

<https://www.tecmundo.com.br/guia-de-compras/407787-confira-os-10-produtos-mais-buscados-na-temu.htm>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[49] FASTERCAPITAL. *Preços de margem de lucro: como usar o preço de margem de lucro para calcular seu preço de venda e porcentagem de margem de lucro*. [S. l.]: FasterCapital, [2024]. Seção Marcação Keystone e outras estratégias de marcação comuns. Disponível em: <https://fastercapital.com/pt/contente/Precos-de-margem-de-lucro--como-usar-o-preco-de-margem-de-lucro-para-calculer-seu-preco-de-venda-e-porcentagem-de-margem-de-lucro.html#Marca--o-Keystone-e-outras-estrategias-de-marca--o-comuns>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[50] OPENSEND. *Profit margin e-commerce: how to calculate and improve your margins*. [S. l.]: OpenSend, [2024]. Disponível em:

<https://www.opensend.com/post/profit-margin-ecommerce>. Acesso em: 27 fev. 2026.

[51] KUME, Honorio; PIANI, Guida; MIRANDA, Pedro. *Tarifas de importação e evasão fiscal no Brasil*. Rio de Janeiro: IPEA, 2010. (Texto para Discussão, n. 1477). Disponível em:

<https://repositorio.ipea.gov.br/entities/publication/1beb40a7-39ea-4586-967c-6544f2b9289e>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[52] CHALMERS, Katherine; WEILER, Stephan. *Sorting winners and losers: using CGE models to assess income distribution effects of economic development choices*. Regional Science Policy & Practice, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 119-132, nov. 2010. Disponível em:

<https://doi.org/10.1111/j.1757-7802.2010.01027.x>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[53] KITAHARA, H. K. *Optimal tariff rates on Brazilian cross-border e-commerce: impact on tax revenue and gains from trade*. 2018. 45 f. Trabalho Final de Mestrado (Mestrado em Políticas Públicas) – National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tóquio, 2018.

[54] WCO. World Customs Organization. *Compendium of case studies on e-commerce*. 6. ed. Brussels: WCO, 2025. 355 p. Disponível em: <https://www.wcoomd.org>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[55] UNIÃO EUROPEIA. *Impostos e taxas na entrada na UE: álcool, tabaco e dinheiro em numerário*. Bruxelas: Your Europe, [2024]. Disponível em:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_pt.htm

Acesso em: 27 fev. 2026.

[56] UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento de Execução 2447*. 2015. Disponível em:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&from=ES>

Acesso em: 20 ago. 2025.

[57] BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. *Guia do Viajante: entrada no Brasil: bens a declarar, tributação e cálculo do imposto*. Brasília, DF: Receita Federal, [2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/viagens-internacionais/guia-do-viajante/entrada-no-brasil/bens-a-declarar-tributacao-e-calculo-do-imposto>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[58] NOMAD. *Vale a pena comprar iPhone nos EUA? Confira preços e como economizar*. [S. l.]: Nomad, 2024. Disponível em:

<https://www.nomadglobal.com/conteudos/comprar-iphone-nos-eua>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[59] VIAJAR para comprar iPhone? Entenda regras e como saber se vale a pena. G1, Rio de Janeiro, 13 set. 2024. Tecnologia. Disponível em:

<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/09/13/viajar-para-comprar-iphone-entenda-regras-e-como-saber-se-vale-a-pena.ghtml>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[60] CONSUMIDOR MODERNO. *Viajar para fazer compras? Entenda como funciona a Grabr*. [S. l.]: Consumidor Moderno, 2024. Disponível em:

<https://consumidormoderno.com.br/viajar-compras-grabr/>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[61] GRABR. *Marketplace de compras internacionais entre viajantes e compradores*. [S. l.]: Grabr, 2024. Disponível em: <https://grabr.io/pt/>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[62] VANTAGENS, riscos: importação de iPhone do exterior. UOL Tilt, São Paulo, 27 set. 2022. Disponível em:

<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/09/27/vantagens-riscos-importacao-iphone-do-exterior.htm>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[63] COMÉRCIO de fronteira impulsiona economia do Paraguai em 2025. 100 Fronteiras, Foz do Iguaçu, 2025. Disponível em:

<https://100fronteiras.com/comercio/noticia/comercio-d-e-fronteira-impulsiona-economia-do-paraguai-em-2025/>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[64] LOJAS francas em Foz movimentaram mais de US\$ 10 milhões no primeiro semestre de 2025. GDia, Foz do Iguaçu, 2025. Disponível em:

<https://gdia.com.br/noticia/402/lojas-francas-em-foz-movimentaram-mais-de-us-10-milhoes-no-primeiro-se-mestre-de-2025>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[65] TAXA das blusinhas prejudicou mais pobres sem gerar renda nem emprego. O Globo, Rio de Janeiro, 15 out. 2025. Editorial. Disponível em:

<https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial/coluna/2025/10/taxa-das-blusinhas-prejudicou-mais-pobres-sem-gerar-renda-nem-emprego.ghtml>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[66] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DAS ALFÂNDEGAS (OMA). *Diretrizes do Anexo Geral da Convenção Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros (Convenção de Quioto Revisada): Capítulo 1: Princípios Gerais*. Bruxelas: OMA, [20--]. Disponível em:

<https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/pt/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/conventions/kyoto-convention/rkc/ag-cap-1-pt-directivas.pdf?la=pt-PT>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[67] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). *Acordo sobre a Facilitação do Comércio*. Genebra: OMC, 2017. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/importacao-e-exportacao/AcordoFacilitaoOMCnovo.pdf>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[68] ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA). *Marco de Estándares sobre el Comercio Electrónico Transfronterizo*. Bruselas: OMA, 2022. Disponível em: <https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-cross-border-e-commerce.es.pdf?db=web>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[69] GLOBAL EXPRESS ASSOCIATION (GEA). *Customs de minimis database*. Geneva: GEA, 2024. Disponível em:

<https://global-express.org/index.php?id=271&act=101&profile id=-1&countries%5B%5D=-2&search terms=&question-filter=&qid 34=1&qid 34 optid=1&qid 35=1&qid 36=1&qid 92=1>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[70] ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). *OECD Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Brazil*. Paris: OECD, 2024. Disponível em:

<https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/services-trade-restrictiveness-index/oecd-stri-country-note-brazil.pdf>

Acesso em: 27 fev. 2026.

[71] UNIÃO EUROPEIA. VAT One-Stop Shop (IOSS). Bruxelas: *European Commission*, 2024. Disponível em: https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/index_en
Acesso em: 27 fev. 2026.

[72] UE adota novas regras ao IVA sobre compras online de lojas fora do bloco. Exame, São Paulo, 1 jul. 2021. PME. Disponível em: <https://exame.com/pme/ue-adota-novas-regras-ao-iva-sobre-compras-online-de-loja>

[73] ENCOMENDAS até 150 euros que entrem na União Europeia vão passar a pagar taxa de três euros provisoriamente. Observador, Lisboa, 11 fev. 2026. Economia. Disponível em: <https://observador.pt/2026/02/11/encomendas-ate-150-euros-que-entrem-na-uniao-europeia-vaio-passar-a-pagar-taxa-de-tres-euros-provisoriamente/>. Acesso em: 27 fev. 2026.s-fora-do-bloco/
Acesso em: 27 fev. 2026.

[74] UNITED STATES. U.S. *Customs and Border Protection*. Section 321 Programs. Washington, DC: CBP, [2024]. Disponível em: <https://www.cbp.gov/trade/trade-enforcement/tftea/section-321-programs>
Acesso em: 26 fev. 2026.

[75] NOVAS tarifas globais de Trump: como funcionam e o que acontece agora. G1, Rio de Janeiro, 21 fev. 2026. Mundo. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2026/02/21/novas-tarifas-globais-de-trump-como-funcionam-e-o-que-acontece-agora.ghtml>
Acesso em: 27 fev. 2026.